

AHOLINING IJTIMOY HIMOYAGA MUHTOJ TOIFALARINI SAMARALI BANDLIGINI TA'MINLASH

Ismailov Akmal Maxsudovich

TDIU Yashil iqtisodiyot kafedrasi professori, Dsc.

e-mail: akmal-0278@mail.ru

Murodova Komila Madiyor qizi

TDIU magistratura talabasi.

+998 93 584 02 32. *e-mail:* kmurodova467@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13921562>

Annotatsiya. Respublikamizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijasida barcha sohalarida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy himoyani mahalla darajasida tashkil etish, ijtimoiy xizmat va yordamlarni kompleks yondashuv asosida ko'rsatish, aholining og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolishining oldini olish, shuningdek, ijtimoiy himoyaning manzilliligi va samaradorligini oshirish hamda aholining ko'makka muhtoj qatlamni ijtimoiylashuvini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar to'g'risida fikr mulahazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy himoya, ishsizlik, kambag'allikni qisqartirish, bandlik, aholi turmush darajasi, erkin iqtisodiy zona.

ENSURING EFFECTIVE EMPLOYMENT OF CATEGORIES OF THE POPULATION IN NEED OF SOCIAL PROTECTION

Abstract. As a result of socio-economic reforms carried out in our republic, fundamental changes are being implemented in all areas. Opinions were given about the work being carried out to organize social protection at the neighborhood level, to provide social services and assistance based on a comprehensive approach, to prevent the population from falling into a severe social situation, as well as to increase the addressability and effectiveness of social protection and to ensure the socialization of the population in need of assistance.

Key words: social protection, unemployment, poverty reduction, employment, standard of living, free economic zone.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ.

Аннотация. В результате социально-экономических реформ, проводимых в нашей республике, реализуются коренные изменения во всех сферах. Были высказаны мнения о проводимой работе по организационной социальной защите на уровне микрорайона, оказанию социальных услуг и помощи на основе комплексного подхода, недопущению попадания населения в тяжелое социальное положение, а также повышению адресности и эффективности социальной защиты и обеспечению социализации населения, нуждающегося в помощи.

Ключевые слова: социальная защита, безработица, сокращение бедности, занятость, уровень жизни, свободная экономическая зона.

Kirish

Davlat aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarining hayoti sifatini oshirishga, jamiyat va davlat hayotida to'laqonli ishtirok etishi uchun ularga shart-sharoitlar yaratishga hamda

ularning asosiy hayotiy ehtiyojlarini mustaqil ravishda ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan choralarni ko'radi. Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar ob'ektlari va xizmatlaridan to'laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratishi, ularning ishga joylashishiga, ta'lim olishiga ko'maklashishi, ularga zarur bo'lgan axborotni to'sqinliksiz olish imkoniyatini ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 sentyabrdagi PQ-319-son qaroriga muvofiq 28 ta tuman (shahar)da, eksperiment tariqasida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining (keyingi o'rinlarda- Agentlik) "inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari va ijtimoiy xodimlar ko'rsatadigan ijtimoiy xizmatlar hamda yordamlarning yangi tizimi yo'lga qo'yildi [1].

Mamlakatimizni barqaror rivojlantirish, xalqimiz farovonligini oshirish, fuqarolarimizning o'z hayotidan rozi bo'lib, ertangi kunga qat'iy ishonch bilan munosib hayot kechirishini ta'minlash bo'yicha oldimizga qo'ygan maqsad va vazifalarni izchil amalga oshirishda jamiyatning eng muhim bo'g'ini hisoblangan mahalla institutining o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Mahalla jamiyatda tinchlik-totuvlik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, milliy urf-odat va qadriyatlarini asrab-avaylash, oilalar jipslilikini ta'minlash, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, aholining kundalik muammolarini hal etishda xalqimizga eng yaqin ijtimoiy tuzilma hisoblanadi[2].

Qolaversa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2024-yil 23-sentabr'dagi "Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida" gi PF-143 sonli farmonida ham hududlarda aholi turmush shart-sharoitini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash daturlarining natijadorligiga erishishda yangicha yondashuv va to'plagan milliy tajribani qallash chora-tadbirlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqish borasida qator vazifalar belgilab o'tilgan[3].

Adabiyotlar sharhi

Ushbu maqolani yoritishda bir qator olimlarning ilmiy ishlari o'rganib chiqildi. Jumladan; Akademik Q.X.Abdurahmonov "Ish bilan bandlik – fuqarolarning qonun hujjatlariga zid kelmaydigan o'z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan, ularga ish haqi va daromad keltiradigan faoliyatidir" degan ta'rifni beradi [4]. Iqtisodchi olimlarimizdan A.O'lmasov va A.Vahobovlar fikricha "Bandlik mehnat qobiliyatiga ega bo'lgan va mehnat qilishga ishtiyoqi bor kishilarni ishga joylashib, foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishlaridir" [5]. va natijada samarali bandlik bu ijtimoiy himoya borasidaga eng maqbul yechim hisoblanadi. A.G.Gryaznov bandlikni ish joy bilan ta'minlash va xo'jalik faoliyatida ishtiroki bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy munosabatlar to'plami deb ataydi. Uning fikricha, bandlik moddiy omillar ishlab chiqarishga taalluqli iqtisodiy faol aholini tasvirlaydi. Bandlikda jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi hamda iste'mol qiluvchi kuchlari o'zi namoyon qiladi. Chunki, undagi ishlab chiqarishning ob'ektiv sharoitiga munosabat, jami aholining takror ishlab chiqarish sharoiti hisoblanuvchi mehnatkashlar yashashlari uchun mablag'lar olish vositasi bo'lib xizmat qiladi[6].

V.A. Pivlenkov ta'ri fi bo'yicha, aholi bandligi – bu qonunda belgilangan yoshga yetgan va hozirgi paytda moddiy yoki pul shaklida daromadlar olib keladigan faoliyat bilan shug'ullanuvchi fuqarolardir [7]. E.R.Saruxanov tomonidan boshqacha ta'rif berilgan. Bandlik - xodimlar ishtirok

etadigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardir, ya'ni ular moddiy ne'matlar ishlab chiqarish va takomillashtirishda insonlar faoliyatini amalga oshiradilar [8].

Tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy tadqiqot jarayonida ilmiy mushohadalash, koorelyatsion-regression tahlil, taqqoslash, statistik ma'lumotlarni guruhlash, dinamika qatorlari, istiqbol ko'rsatkichlarini hisoblashning iqtisodiy-matematik usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

So'nggi yillarda mamlakatimizda aholi farovonligi va turmush-tarzini yaxshilash hamda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, davlat tomonidan fuqarolarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish ko'lami va turlarini kengaytirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish xarajatlari YaIMga nisbatan 2 baravarga oshib, kam ta'minlangan nafaqa oluvchi oilalar qamrovi 5 barobarga ko'paydi hamda nogironligi bo'lgan shaxslar va nogironligi bo'lgan bolalarning parvarishi bilan band bo'lganlar uchun yangi nafaqa turlari joriy etildi.

Qolaversa, O'zbekiston Respublkasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2024-yil 23-sentabr'dagi "Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida" gi PF-143 sonli farmonida ham aholini yuqori daromadli barqaror ish bilan ta'minlash, yoshlarning innovatsion va raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim olishi va kasb-hunar o'rganishi, barcha qatlamlarning tibbiy va ijtimoiy xizmatlardan to'laqo'ni foydalana olishlari uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalar ham belgilab o'tilgan.

1-rasm.

Aholining umumiy daromadlari.

2024-yilning yanvar-iyun oylari bo'yicha dastlabki ma'lumot

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Aholi umumiy daromadlarini hisoblash – Milliy hisoblar tizimining xalqaro statistika standartlariga, Xalqaro mehnat tashkilotining tavsiyalariga, O'zbekiston Respublikasi qonun

hujjatlariga asoslangan Statistika agentligi tomonidan ishlab chiqilgan metodik qo‘llanma asosida amalga oshiriladi.

Dastlabki ma’lumotlar bo‘yicha, 2024-yilning yanvar-iyun holatiga ko‘ra, aholining umumiy daromadlari 399,2 trln. so‘mni tashkil etdi. Aholi daromadlari bo‘yicha real o‘shish sur‘atlarini hisoblashda narx omillari ta‘sirini chiqarib tashlash maqsadida, inflyatsiya ko‘rsatkichlarining asosiy turlaridan biri – iste’mol narxlari indeksi (INI)dan foydalaniladi.

Iste’mol narxlarining o‘zgarishi sababli o‘tgan yilning mos davriga nisbatan aholi umumiy daromadlarining real o‘shish sur‘ati 108,6 % ni tashkil etdi.

2-rasm.

Hududlar bo‘yicha aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi.

(2024-yilning yanvar-iyun oylari bo‘yicha, ming so‘m)

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

2024-yilning yanvar-iyun oylarida, aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining eng quyi ko‘rsatkichlari Qoraqalpog‘iston Respublikasida (7 258,2 ming so‘m), Namangan (7 451,7 ming so‘m) va Surxondaryo (8 080,8 ming so‘m) viloyatlarida qayd etildi. Eng yuqori ko‘rsatkichlar esa Toshkent shahri (28 705,6 ming so‘m), Navoiy viloyati (16 612,2 ming so‘m), Buxoro viloyatlariga to‘g‘ri kelganligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Yuqoridagi ma’lumotlar orqali takidlashimiz mumkinki, aholi ijimoiy himoya qilish va turmush-tarzini yaxshilash uchun eng yuqori samaradorlikka ega tadbirlardan biri bu aholini bandligi ta‘minlash hamda doimiy daromad manbalariga ega bo‘lishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdan iborat bo‘lib hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda Respublikamiz aholisini daromadlari tarkibida yetakchi o‘rin tutayotgan sohalarni rivojlantirish, ularni bugungi zamonaviy mehnat bozori talablariga to‘la javob bera oladigan texnika-

texnologiyalar bilan ta'minlash, qolaversa yashil iqtisodiyat talablariga javob beradigan kasblarga tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish muhim o'rin egallaydi.

3-rasm.

Hududlar bo'yicha aholi umumiy daromadlari tarkibi.
(2024-yilning yanvar-iyun oylarida)

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Aholining umumiy daromadlari hajmini sezilarli darajada o'sishi asosan umumiy daromadlar tarkibida 29,9 % ulushga ega bo'lgan yollanma ishchilarning daromadlari va 30,7 % ulushga ega mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar hamda 27,8 % ni tashkil etuvchi transfertlardan olingan daromadlarning sezilarli o'zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

Hududlar bo'yicha aholi umumiy daromadlari tarkibida mehnat faoliyatidan olingan daromadlar (yollanib ishlovchilarning ish haqi va mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar)ning eng yuqori ulushi Navoiy (76,3 %), Toshkent (73,7 %), Jizzax (71,4 %) Sirdaryo (66,6 %), Buxoro (66,0 %), Surxondaryo (63,5 %) va Qashqadaryo (62,4 %) viloyatlarida kuzatildi. Aksincha, Samarqand, Farg'ona viloyatlari va Toshkent shahrida o'rtacha respublika darajasidan past ko'rsatkichni tashkil etgan.

4-Jadval.

Aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi (hududlar kesimida).

Hududlar	2019	2020	2021	2022	2023	2023-yil 2019-yilga nisbatan o'zgarishi	
						(+ ; -)	(%)
O'zbekiston Respublikasi	10887,3	12122,2	14869,8	17772,8	20015,9	9128,6	183,8
Qoraqalpog'iston Respublikasi	8141,7	9436,6	11286,5	13266,1	14570,7	6429	179,0
Andijon viloyati	9935,5	10765,9	12946,1	15910,1	18257	8321,5	183,8
Buxoro viloyati	13075,6	14675,5	18133,4	21470,5	23480,3	10404,7	179,6
Jizzax viloyati	9701,1	10951,7	13244	15090,6	17326,2	7625,1	178,6
Qashqadaryo viloyati	9151,8	10199	12180,8	14610,8	16095,1	6943,3	175,9
Navoiy viloyati	16943,5	19922,5	24765	27129,1	31445,6	14502,1	185,6
Namangan viloyati	8297,3	9258,8	11353,5	13782,5	15070,6	6773,3	181,6
Samarqand viloyati	9437,9	10522,8	12919	15437,1	16886,8	7448,9	178,9
Surxondaryo viloyati	8900,4	9745	11824,1	14520,4	15811,6	6911,2	177,7
Sirdaryo viloyati	9999,7	10938,3	12794,6	14635,8	16808,3	6808,6	168,1
Toshkent viloyati	11290,4	13129,4	16260	18319,2	20730,2	9439,8	183,6
Farg'ona viloyati	8112,7	8853,5	11276,9	13844,4	15716,5	7603,8	193,7
Xorazm viloyati	11220,8	12270,6	15756,4	19541,5	20076,6	8855,8	178,9
Toshkent shahri	23642,2	25543,6	30511,1	37079,7	44427,9	20785,7	187,9

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlarning asosiy ulushi Toshkent (11,1 %), Samarqand (10,5 %), Qashqadaryo (10,0 %) va Andijon (9,5 %) viloyatlari hissasiga to'g'ri keldi. Kamroq ulushga ega bo'lgan hududlar Sirdaryo viloyati (2,3 %), Qoraqalpog'iston Respublikasi (3,2 %) va Jizzax viloyati (4,7 %) hisoblanadi. Dastlabki ma'lumotlar bo'yicha, 2024-yilning yanvar-iyun holatiga ko'ra, mol-mulkdan olingan daromadlar 14,3 trln. so'mni tashkil etdi. Aholining umumiy daromadlari tarkibida mol-mulkdan olingan daromadlar ulushi 3,6 % ni tashkil etdi. Joriy davrda mol-mulkdan olingan daromadlar aholi umumiy daromadlari hajmining 1,3 % ga o'sishini ta'minladi. Aholining umumiy daromadlari tarkibida transfertlardan olingan daromadlar ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu daromadlar ijtimoiy transfertlar va boshqa joriy transfertlarni o'z ichiga oladi. 2024-yilning yanvar-iyun oylari ma'lumotlariga ko'ra, transfertlardan olingan daromadlarning o'tgan yilning mos davriga nisbatan nominal o'sish sur'ati 117,2 % ni tashkil etdi. Ushbu davrda aholining umumiy daromadlari hajmida transfertlarning ulushi 27,8 % ni tashkil etdi.

Xulosa va natijalar

Barqaror mehnat bozorini ta'minlash, yangi ish joylarini tashkil etish, aholini yangi kasblarga tayyorlash aholi farovonligi ijtimoiy himoyasi uchun tashlangan ilg'or qadamlardan sanaladi va bu borada quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz:

- mintaqa mehnat bozorini tadqiq etish hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini doimiy ish joylari va daromad bilan ta'minlanishini nazorat qilishda mahalla instituti o'rnini yanada mustahkamlash;

- viloyatning chekka hududlarida yashil iqtisodiyot talablariga javob beradigan, zamonaviy texnikalar bilan jixozlangan o'quv markazlarini tashkil etish;

- ishsiz xotin-qizlar hamda bola parvarishida bilan band bo'lgan ayollarni doimiy daromad manbaiga ega bo'lishlari uchun masofaviy ishlash tizimini takomillashtirish;

- viloyatlarda jahon standartlariga to'la javob bera oladigan IT parklari sonini oshirish hamda ularda taxsil olayotganlarni ish bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kunning yoshlari har tomonlama yetuk va barkamol bo'lib yetishishlari uchun ularning ijtimoiy muamolarini bartaraf etish barcha uchun zarurdir. Qaysi davlatda ta'lim kuchli bo'lsa, yoshlarga ko'proq e'tibor berilsa, o'sha davlat ravnaq topaveradi, chunki ta'lim-tarbiyasi bor yoshlarda innovatsion loyihalar va vatanga muhabbat ruhida voyaga yetishish bugungi kun islohatlarimizning eng asosiy maqsadiga kiradi.

Sarmoyalarning eng yaxshisi bu ta'lim –tarbiyaga ajratilgan sarmoyadir, bu sohada sarmoya kiritsak hech qachon ziyon ko'rmaymiz, faqat yuksalaveramiz, shuningdek dunyo hamjamiyatida ham yoshlarni ijtimoiy himoya qilish va ularning bir qator muamolarini yechishda bir qator qarorlar, farmonlar ishlab chiqarilmoqda, Ushbu xalqaro qarorlar dunyo yoshlarini ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy himoya qilish butun dunyo mamlakatlarining asosiy vazifasidir

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 sentyabrdagi PQ-319-son qaroriga muvofiq 28 ta tuman (shahar)da, eksperiment tariqasida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining (keyingi o'rinlarda- Agentlik) "inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari va ijtimoiy xodimlar ko'rsatadigan ijtimoiy xizmatlar hamda yordamlarning yangi tizimi yo'lga qo'yildi.
2. O'zbekiston Respublkasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2024-yil 23-sentabr'dagi "Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida" gi PF-143 sonli farmoni.
3. Q.X.Abdurahmonov "Mehnat iqtisodiyoti" darslik 2022-yil. 204-bet.
4. Olmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi.Darslik. – T.:Iqtisod-moliya, 2014.- 424 b.
5. V.A. Pivlenkov "Рынок труда. Занятость. Безработица. М.: МГУ, 2004.- 584 с".
6. Саруханов Э.Р. Проблемы занятости в период перехода к рынку. СПб.: СПбУ. ЭФ, 2001.-254 с.
7. O'zbekiston Respublkasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2024-yil 23-sentabr'dagi "Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida" gi PF-143 sonli farmoni.
8. O'zbekiston Respublkasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi
9. Чэнь Вэй. Современный Китай: проблема занятости. // Вестник РУДН, серия Международные отношения, 2009, № 3. стр.61-75.
10. Шуваева Е. В. Занятость как важнейший элемент трудовых отношений // Актуальные вопросы экономических наук: Материалы международ. науч. конф. — Уфа : Лето, 2011.

11. O‘zbekiston Respublkasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti. [www//stat.uz](http://www.stat.uz).
12. O‘zbekiston Respublkasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti. [www//mf.uz](http://www.mf.uz).